

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANGAN HOLDA TA'LIM JARAYONLARINI TASHKIL ETISH METODLARI

F.Sh.Shirinov - Qo'qon DPI o'qituvchisi

D.Ohunov - Qo'qon DPI magistranti

Аннотация

Ushbu maqolada kompyuter tarmoqlaridan ta'lim jarayonida foydalanish hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda ta'lim jarayonlarini tashkil etish usullari bayon qilingan.

Tayanch so'z va iboralar: Metod, axborot-kommunikatsiya, axborot-metodik ta'minot, off-line texnologiya, on-line texnologiyalar.

Ta'lim jarayonlari amaliyotida o'qitishning to'rtta asosiy metodidan foydalaniladi. Bular:

- tushuntirish-illyustratsiyalash;
- reproduktiv;
- muammoli;
- tadqiqotchilik.

Birinchi metod – tushuntirish-illyustratsiyalash o‘quvchi bilan ta’lim tizimi o‘rtasida aks aloqaning mavjudligini ko‘zda tutmagani bois uni shaxsiy kompyuter (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) dan foydalaniladigan tizimlarda qo‘llash befoyda.

O‘qitishning, hisoblash texnikasi vositalaridan foydalaniladigan, reproduktiv metodi o‘quvchiga o‘qituvchi va (yoki) axborot-kommunikatsiya texnologiyalari tomonidan xabar qilinadigan bilimlarni o‘zlashtirishni hamda ta’lim oluvchining o‘rganilgan materialni qayta yaratish, uni o‘xshash (analogik) vaziyatlarda qo‘llashga oid faoliyatini tashkil qilishni ko‘zda tutadi. Mazkur metodni axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bilan qo‘llash ta’lim jarayonini tashkil qilish sifatini jiddiy yaxshilash imkonini bersada, biroq o‘quv jarayonini an’anaviy qo‘llanadigan sxemadan (axborot-kommunikatsiya texnologiyalarisiz) foydalanilganiga nisbatan tubdan o‘zgartirishga imkon bermaydi. Bu jihatdan muammoli hamda tadqiqotchilik metodlaridan foydalanish ko‘proq o‘zini oqlaydi.

O‘qitishning muammoli metodi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o‘quv jarayonini qandaydir muammoni qo‘yish va uni hal qilish yechimlarini izlash sifatida tashkil qilishga oid imkoniyatlaridan foydalanadi. Asosiy maqsad ta’lim oluvchilarning bilish faolligini oshirishga maksimal darajada ko‘maklashishdan iborat. Ta’lim jarayonida olinayotgan bilimlar asosida turli toifadagi masalalarning yechilishi, shuningdek, qo‘yilgan muammoni hal qilish uchun zarur bo‘ladigan qator qo‘shimcha bilimlarni olish va tahlil ko‘zda tutiladi. Bunda axborotni

to'plash, tartiblashtirish, tahlil va uzatishga oid ko'nikmalarni egallashga alohida e'tibor qaratiladi. ¹

O'qitishning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanilgan tadqiqotchilik metodi ta'lim oluvchilarning ma'lum tematika doirasida ilmiy-texnik tadqiqot olib borish jarayonidagi mustaqil ijodiy faoliyatini ko'zda tutadi. Bu metoddan foydalanilganda ta'lim faol tadqiqot, kashfiyot va o'yin natijasi sanaladi, buning natijasida, odatda, yuqorida sanab o'tilgan metodlardan foydalanilganidan ko'ra yoqimliroq va muvaffaqiyatliroq bo'ladi. O'qitishning muammoli metod, ob'yekt va vaziyatlarni ularga ta'sir o'tkazish jarayonida o'rganishni ko'zda tutadi. Muvaffaqiyat qozonish uchun ta'sirlarga reaksiya qiladigan muhitning bo'lishi zarur. Bu ma'noda tengsiz vosita modellashtirish, ya'ni real obekt, vaziyat yoki muhitning dinamikada imitatsion tasavvuri sanaladi.

Kompyuter modellari o'zining nozikligi va universalligi tufayli boshqa tur modellariga qaraganda qator jiddiy ustunliklarga ega. Modellarini axborot-kommunikatsiya texnologiyalarida qo'llash vaqtning borishini sekinlashtirish yoki, aksincha, tezlatish, makonni toraytirish yo kengaytirish, qimmat, xavfli yoki real dunyoda umuman mumkin bo'lmagan amallarning bajarilishini imitatsiyalash imkonini beradi.

Eng so'nggi texnik yutuqlar ko'pincha ta'lim jarayonida o'zining munosib o'rnini egallagan, bu ma'noda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ham istisno emas. O'quv jarayonida kompyuterlardan foydalanish bo'yicha dastlabki tajribalar hisoblash texnikasidan foydalanish ta'lim jarayoni samaradorligini

¹ Begimqulov U.Sh.Pedagogik ta'lim muassasasining axborot muhitini boshqarish tizimi // Uzlaksiz ta'lim. – Toshkent, 2007. – № 2. –B 3-8.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

sezilarli darajada oshirishi, bilimlarni hisobga olish va baholashni yaxshilashi, qiyin vazifalarni hal qilishda o'qituvchining har bir ta'lim oluvchiga yakka tartibda yordam berishini ta'minlashi, yangi kurslarni yaratish va qo'yishni osonlashtirish kabi imkoniyatlarni berishini ko'rsatdi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari so'z, raqam, tasvir, tovush va boshqa ko'rinishlarda beriladigan axborotni qayta ishlash uchun keng imkoniyatli vosita sanaladi. Ularning vosita sifatidagi asosiy xususiyati axborot olish va qayta ishlash bilan bog'liq turli xil amallarni bajarish uchun sozlash (dasturlashtirish) imkoni mavjudligidir.

O'quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish foydalanuvchilarning tafakkur ko'nikmalarini va murakkab vazifalarni hal qilish malakalarini rivojlantirishning yangi yo'llarini ochib beradi, ta'limni faollashtirish uchun prinsipial yangi imkoniyatlarni taqdim qiladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari auditoriya va mustaqil mashg'ulotlarni yanada qiziqarli, dinamik va ishonchli, o'rganiladigan axborotning katta oqimini oson o'zlashtiriladigan qilish imkonini beradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalarining ta'limning boshqa texnik vositalariga qaraganda asosiy ustunliklari nozikligi, ta'limning turli modellari va algoritmlariga sozlash, shuningdek har bir ta'lim oluvchining xatti-harakatlariga yakka tartibda reaksiya qilish imkoniyati sanaladi. Bunday vositalardan foydalanish ta'lim jarayonini yanada faollashtirish, unga tadqiqotchilik va izlanuvchanlik xarakterini bag'ishlash imkonini yaratadi. Darsliklar, televidenie va kinofilmlardan farqli o'laroq, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta'lim

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

oluvchining xatti-harakatiga zudlik bilan javob berish, turli toifadagi ta’lim oluvchilar uchun materialni takrorlash, tushuntirish, puxtaroq tayyorgarlikka ega bo’lgan ta’lim oluvchilar uchun yanada murakkab va o’ta murakkab materialga o’tish imkoniyatini ta’minlaydi. Bunda individual sur’atlarda o’qitish oson va tabiiy tarzda amalga oshiriladi.

Shubha yo’qki, ko’p hollarda kompyuterning afzalliklari to’g’risida gapirib o’tirishning o’zi nojoiz. U nafaqat talabalarni mashaqqatli mehnatdan ozod qiladi, balki ularga mehnattalab amaliy to’shiriqlar bilan chiziqli dasturlashtirish hamda murakkab analitik tadqiqotlardan foydalanib shug’ullanish imkonini beradi.

Test muharrirlaridan foydalanish talabalarni mashinkada terishdek og’ir ishdan xalos etib, o’qituvchilarga berilgan mavzuni u qoniqarli darajaga yetmagunicha ko’p marta qayta ishlashni talabadan talab qilish imkonini beradi. Uslubni bu kabi «taroshlash» kompyutersiz mumkin bo’lmasdi. Avvallari mashaqqatli, birin-ketin takrorlanadigan operatsiyalarga sarflanadigan vaqt endilikda, fikr kuchlanishi va ijodiy yondashuvni talab etadigan yanada muhim masalalarga ajratilishi mumkin.

Bilimlar hajmining ortib borishi va tahlil metodlarining murakkablashishi bilan ta’limni asosan ma’ruzalarni passiv tinglash hamda o’quv matnlarini o’qish tamoyili asosida tashkil etish tobora qiyinlashib bormoqda. Tanqidiy fikrlash, murakkab muammolarni tushunish va hal qilish malakalari, juda katta hajmdagi dastlabki ma’lumotlarni foydali umumlashtira olish qobiliyati bularning hammasi katta ahamiyat kasb etib, talabadan yanada faol bo’lishni talab etadi. Aynan, shu

nuqtai nazardan kompyuter ta'lim sohasi uchun nihoyatda keng imkoniyatlar taqdim qiladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari o'quv jarayonida quyidagi eng muhim jixatlari bilan alohida ahamiyatga egadir:

- differentsial va individual o'qitish jarayonini tashkil qilishi;
- o'qish jarayonini baholash, teskari aloqa bog'lashi;
- o'zini-o'zi nazorat qilish va tuzatib borishi;
- o'rganilayotgan fanlarni namoyish etishi va ularning dinamik jarayonini ko'rsatishi;
- fan mavzularida animatsiya, grafika, multiplikatsiya, ovoz kabi kompyuter va axborot texnologiyalardan foydalanishi;
- o'quvchi-talabalarga fanni o'zlashtirish uchun strategik ko'nikmalar hosil qilishi va hokazo.

Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalarining amaliy tomoni ulardan o'quv jarayonida foydalanish va kelgusida ta'lim tizimida o'quv jarayoni uchun ma'lumotlar bazasini va virtual stendlar yaratishdek muhim vazifani amalga oshirishga zamin hozirlaydi.

O'quv-tarbiya jarayonining axborot-metodik ta'minotini amalga oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarning bajaradigan asosiy vazifasi –ikki tomonlama muloqotni ta'minlashdir. Teskari aloqasiz, o'qituvchi va o'quvchi orasidagi doimiy muloqotsiz o'qitish mumkin emas. O'qitish (mustaqil o'qishdan farqli o'laroq) ta'rifiga muvofiq muloqotli hisoblanadi. Ta'limning kunduzgi

shaklida muloqot imkoniyati o'quv jarayonini tashkil etish shakli, o'qituvchi va o'quvchining bir joyda va bir vaqtda bo'lishini taqqozo qiladi.²

O'quv-tarbiya jarayonida foydalanish mumkin bo'lgan texnologiyalarni ikki: on-line va off-line turlarga ajratish mumkin. Bularning birinchisi haqiqiy vaqtda axborot almashinishni ta'minlaydi, ya'ni jo'natuvchi tomonidan yuborilgan ma'lumot, adresatning kompyuteriga yetgach, o'sha zahotiy oq mos chiqarish qurilmasiga jo'natiladi.

Off-line texnologiyani foydalanilganda olingan ma'lumotlar adresat kompyuterida saqlanadi. Foydalanuvchi ularni maxsus dasturlar orqali o'ziga qulay vaqtda ko'rishi mumkin. Off-line texnologiyaning asosiy qulayligi, kompyuter qurilmalariga va aloqa liniyalarini o'tkazish qobiliyatiga qo'yiladigan talablarni kamroqligidadir. Ular, hatto kommutatsiyalangan liniyalar (Internetga doimiy ulanish imkoniyati bo'lmagan hollarda) bo'yicha Internet ulanishda ham foydalanilishi mumkin. Ushbu turdagi texnologiyalar qatoriga elektron pochta, jo'natmalar ro'yhatlari va virtual anjumanlarni kiritish mumkin. List-server yordamida o'quv axborotlarni jo'natishni tashkil etish mumkin, elektron pochta orqali o'qituvchi va o'quvchi orasida shaxsiy muloqot o'rnatiladi, Virtual anjuman esa, o'ziga xos murakkab bo'lgan masalalarni yoki kursning qiyinchilik tug'dirgan savollarini jamoaviy muhokama qilishni tashkil etish imkoniyatini beradi. Ushbu barcha taxnologiyalar Internetga ulangan turli kompyuterlar orasida ma'lumotlar almashinish imkoniyatini beradilar.

² Parpiev A., A.Maraximov, R.Hamdamiyov, U.Begimkulov, M.Bekmuradov, N.Tayloqov. Yangi axborot texnologiyalari. - T.: O'zME davlat ilmiy nashriyoti, 2008. 118 b.

Off-line texnologiyaning muhim ustunligi, elektron pochta va virtual anjumanlar bilan ishlash uchun dasturiy vositalarni tanlash imkoniyati kattaligidadir. Zamonaviy pochta dasturlarida ma'lumotlarni gipermatn ko'rinishida (giper murojaatlar, matnlarni shriftli va rangli ajratilgan lavhalari, grafik tasvirlarni joylashtirish bilan) jo'natish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, xatga ixtiyoriy formatdagi, masalan, MS Word formatidagi faylini jo'natishni tashkil etish mumkin bo'lgan fayl birlashtirilishi mumkin.

On-line texnologiyalardan dastavval Internet orqali haqiqiy vaqtda matnli ma'lumotlarni almashinishni amalga oshirish imkoniyatini beradigan chatni eslatishimiz kerak. Eng sodda holda «gap» ikki foydalanuvchi orasida amalga oshadi. Jamoaviy suhbat uchun maxsus Irc-serverga ulanish zarur. U holda ish mobaynida foydalanuvchi o'z oldida ma'lumot yuboruvchisi ko'rsatilgan ma'lumotli ekranni ko'radi. Ko'pgina dasturlar, shuningdek foydalanuvchilar ichidan boshqa foydalanuvchilardan ajralgan kimnidur «xususiy» muloqotga chaqirish imkoniyati mavjud. Chat bilan ishlash uchun juda ko'p sonda dasturlar mavjud, masalan mirc. On-line texnologiyaning samaradorligi ayniqsa tarmoqli seminar mashg'ulotlar va guruhviy konsultatsiyalarini o'tkazishda kattadir.³

Zamonaviy axborot texnologiyalarning ta'lim va tarbiya ishlar tizimida qo'llanishi mavjud bo'lgan ayrim tushunchalarni ham mazmunan, ham mohiyatan qayta ko'rib chiqishni taqozo etdi. Shu bois tarbiya jarayonlarini tashkil etishda kompleks yondashuvni amalga oshirish boshlandi. Ta'lim va tarbiya ishlar jarayoni murakkab jarayon bo'lib, unda ta'lim muassasasining jamoasi, murabbiy

³ Begimkulov U.Sh., Djuraev R.X., Isyanov R.G., Sharipov SH.S., Adashboev Sh.M., Soy M.N. Pedagogik ta'limni axborotlashtirish: nazariya va amaliyot. Monografiya. – T.: Fan, 2011. – 232 b.

va talabalarning o'zaro munosabatidagi yaxlitlik ta'minlanadi. Endilikda ushbu jarayon elektron tarbiya resurslari – rasmiy Web-saytlar, elektron formatdagi adabiyotlar, audio va video materiallar, o'rgatuvchi kompyuter dasturlari bilan uyg'unlashib bormoqda. Bu vaziyatda ta'lim-tarbiya jarayonlari ko'proq talabning ichki imkoniyatlari, intellektual salohiyati, axborotni qabul qilish va o'zlashtirish qobiliyatlariga bevosita bog'liq bo'lmoqda.

Elektron tarbiya resurslarining afzalliklari qatoriga axborotlarning jamlanganligi, ko'rgazmaliligi, ya'ni turli xil taqdim etish imkoniyatlarining mavjudligi, animatsiyalardan foydalanganligi, ta'lim-tarbiya oluvchilarning yoshi va fiziologik xususiyatlariga mos axborotlarni taqdim etib borish jihatlarini kiritish mumkin. Bu resurslar talabada ijodiy fikrlashni, tarbiyaviy ko'nikma va malakalarni rivojlantirish orqali resurslarni har tomonlama chuqur o'zlashtirilishiga imkoniyatning mavjudligi bilan alohida ahamiyatga ega.

Ta'kidlash joizki, ta'lim va tarbiya elektron resurslar pedagoglar imkoniyatlarini oshiruvchi vosita bo'lib xizmat qiladi, lekin ular pedagog o'rnini bosa olmasligi tabiiy. Ma'lumki, pedagogik tadqiqotlarda ko'proq didaktikaga, ya'ni o'quv materialini mazmunini asoslashga, o'qitishning tashkiliy shakllari va metodlariga qaratiladi. O'qitish jarayoni didaktik tamoyillarga - o'quv materialining izchilligi va tizimliliigi, ko'rgazmaliligi, tushunarliliigi, ilmiylikiga asoslanadi. Elektron ta'lim va tarbiya resurslar ham qayd etilgan tamoyillar asosida yaratiladi. Ular an'anaviy tarbiyaviy faoliyatning ketma-ketligi va izchilligini inkor etmaydi, balki uning mazmunini zamonaviy kompyuter texnologiyalari asosida to'ldiradi. Shu sababdan axborot texnologiyalari vositalarini ta'lim

muassasalarining ta’lim va tarbiya ishlar tizimiga joriy etish jarayoni integrativ xarakterga ega⁴.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Taylaqov N.I. Uzluksiz ta’lim tizimi uchun o’quv adabiyotlarini yangi avlodini yaratishning ilmiy pedagogik asoslari (Informatika kursi misolida): ped.fan.doktori dis. - Tashkent, TDPU, 2007. – 359 s.
2. O. U. Avlayev, S. N. Jo’rayeva, S.P. Mirzayeva “Ta’lim metodlari” o’quv uslubiy qo’llanma, “Navro’z” nashiriyoti, Toshkent – 2017
3. A.Abduqodirov, A.Pardaev. “Ta’lim va tarbiyada zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish uslubiyoti” – T.: Istedod, 2014.
4. Abduqodirov A.A., Tursunov S.O. Ta’limda axborot texnologiyalari. Pedagogika universitetli magistrantlari uchun darslik. T. “Adabiyot uchqunlari”, 2019.- 340 b.
5. Слостенин В.А. О моделировании образовательных технологий. // Наука и школа. 2000.-№4. - С. 486

⁴ Lutfillaev M.H. Pedagogik dasturiy vositalar va ulardan multimediyali elektron darsliklar yaratishda foydalanish. // Xalq ta’limi. -2002. -№6. –B.99-101.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

6. A.A.Abduqodirov, A.G'.Hayitov, R.R.Shodiev«Axborot texnologiyalari» T. –
“O‘qituvchi” – 2002 yil.